

Portal MojGozdar inovativan je alat za provedbu Sustava dubinske analize i sljedivosti u trgovini šumskim drvnim sortimentima u Sloveniji

Benjamin Chapelet, Bilal Snoussi (CNPF); Matevž Triplat, Špela Ščap (GOZDIS)

Prezentacija eGozd operative skupine

U Sloveniji, ispunjavanje standarda trenutne poljoprivredne politike predstavlja dodatni rad i obveze poljoprivrednika te administrativne prepreke otežavaju provedbu njihove osnovne djelatnosti. Poljoprivredna gospodarstva i vlasnici šuma nemaju dobro povezane marketing aktivnosti šumskih drvnih sortimenata niti zajednički nastup na tržištu. Postoji potreba za poboljšanjem učinkovitosti povezanosti i optimizacijom njihovog poslovanja.

Operativnu skupinu eGozd (2020.–2023.) koordinirao je Slovenski šumarski institut, uz pomoć sedam šumovlasnika, Udruge šumovlasnika Slovenije, Agrarne zajednice Čezsoča te tvrtki RACE-KOGO d.o.o. i IT razvojnog partnera Arctur d.o.o. Cilj je bio povećati digitalizaciju i smanjiti administrativna opterećenja poljoprivrednih gospodarstava optimizacijom šumskih i drvnih lanaca vrijednosti te intenziviranjem upravljanja privatnim šumama. Njegova svrha je bila povećanje razine digitalizacije u upravljanju šumama i time izravno utjecati na povećanje produktivnosti i dodane vrijednosti u cijelom proizvodnom lancu šumarstva.

Od 2017. godine, internetski sustav MojGozdar (<https://www.mojgozdar.si/>) predstavlja važnu poveznicu između slovenskih šumovlasnika i drugih korisnika šumarskih usluga, s jedne strane, te pružatelja šumarskih usluga s druge strane. Korisnicima nudi širok raspon mogućnosti, od pretraživanja i kontaktiranja izvođača radova do digitalnog upravljanja ključnim dokumentima vezanim uz provedbu šumarskih radova (Triplat i sur., 2018). Zahvaljujući ovom funkcionalnom internetskom informacijskom sustavu za šumarstvo, moguće je povećati transparentnost tržišta šumarskih usluga.

Cilj je bio osigurati osnovu za provedbu dubinske analize i sljedivosti šumskih drvnih sortimenata putem internetskog sustava.

Prezentacija okvira europskih standarda i sustava dubinske analize

Međunarodna zajednica razvila je mjere i politike za promicanje održivog upravljanja šumama i borbu protiv nezakonite sječe i povezane trgovine kako bi zaštitila svjetske šumske resurse. Godine 2003. EU je usvojila Akcijski plan „Jačanje primjene zakona, upravljanja i trgovine u šumarstvu (FLEGT)“ (Vijeće Europske unije, 2005; Europska komisija (DG ENV) 2024), koji se smatra ključnim dokumentom i predviđa različite mjere za sprječavanje nezakonitog uvoza drvne mase. Te mjere uključuju provedbu „EU Uredbe o drvnoj masi (EUTR)“ 2010. godine (Vijeće Europske unije, 2010) i provedbu „Dobrovoljnih partnerskih sporazuma (VPA)“ (Europska komisija (DG ENV) 2022). VPA-i su bilateralni trgovinski sporazumi koje Europska komisija sklapa s vladama zemalja koje dobrovoljno pristaju na izvoz drva.

Dana 29. lipnja 2023. stupila je na snagu nova europska Uredba (EU) 2023/1115 (Vijeće Europske unije, 2023): Uredba o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije te izvozu iz Unije određenih roba i proizvoda povezanih s krčenjem šuma i degradacijom šuma, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EU) br. 995/2010. Ova uredba, poznata kao „Uredba o proizvodima bez krčenja šuma (EUDR)“, ima za cilj ograničiti krčenje i degradaciju šuma uzrokovane potrošnjom i proizvodnjom u EU, čime se smanjuje doprinos EU emisiji stakleničkih plinova i globalnom smanjenju bioraznolikosti.

EUDR zamjenjuje trenutno važeću EUTR uredbu i obuhvaća širi raspon proizvoda: drvo, uljana palma, kakao, kava, soja, guma i stoku, kao i proizvode izrađene od tih osnovnih sirovina, poput čokolade, namještaja, tiskanog papira i nekih derivata palminog ulja. Europska uredba o drvu (EUTR) ključni je alat Europske unije u borbi protiv nezakonite sječe drva. Usvojena je 20. listopada 2010. od strane Europskog parlamenta i Vijeća, a u punoj primjeni je od 3. ožujka 2013. godine.

Ova uredba zahtijeva od pravnih i fizičkih osoba da djeluju s dužnom pažnjom i osiguraju sljedivost drva i proizvoda od drva pri njihovom prvom stavljanju na europsko tržište.

Bit sustava dubinske analize jest da gospodarski subjekti provode mjere upravljanja rizikom kroz primjenu sljedivosti kako bi smanjili rizik stavljanja na tržište nezakonito posječenog drva ili proizvoda od nezakonito posječenog drva. Obveze dubinske analize definirane su u člancima 4. do 7. EUTR-a (Vijeće Europske unije, 2010), koji utvrđuju obveze operatera koji isporučuju drvo i proizvode od drva na tržište.

Tvrtke na koje se primjenjuje ova uredba su one koje prvi put stavljaju drvo ili proizvode od drva na tržište EU. Vlasnici koji prodaju šumsku sirovinu nisu obuhvaćeni ovom uredbom. Međutim, vlasnici koji prodaju trupce uz cestu ili tvrtke koje kupuju trupce, a zatim ih preprodaju nakon sječe, smatraju se subjektima koji prvi put stavljaju drvo na tržište.

Operateri moraju dokazati postojanje sustava dubinske analize, koja uključuje izradu dokumenta s opisom primijenjenog postupka (npr. dijagram toka odluka) i registrom obveznih informacija o isporukama.

Kao jedna od najvažnijih inovacija u ekološkim politikama, EUDR će donijeti dalekosežne promjene u upravljanju globalnim opskrbnim lancima. Međutim, neposredno prije planirane provedbe EUDR-a dogodio se značajan preokret. Dana 2. listopada 2024., Europska komisija objavila je treću verziju odgovora na često postavljana pitanja, opće smjernice za ujednačenu provedbu uredbe na razini EU-a te ojačani strateški okvir za međunarodnu suradnju. Također je najavila prijedlog za jednogodišnju odgodu provedbe EUDR-a. Novi datum početka, koji je potvrdilo Vijeće Europske unije 16. listopada 2024. i Europski parlament 14. studenog 2024., određen je za 30. prosinca 2025. za velika i srednja poduzeća te 30. lipnja 2026. za mikro i mala poduzeća. Istovremeno, Europski parlament je predložio daljnje izmjene sadržaja uredbe.

Svaki sustav dubinske analize sastoji se od tri komponente:

1) Prikupljanje informacija o drvu stavljenom na tržište

Tvrtke moraju imati informacije o drvnoj masi ili drvnim proizvodima stavljenim na tržište, uključujući: naziv šumske vrste ili različitih vrsta u slučaju izvedenih proizvoda, mjesto sječe, količinu, ime i adresu dobavljača, ime i adresu kupca te dokumente koji potvrđuju usklađenost s primjenjivim zakonodavstvom o šumarstvu. Prema ovoj uredbi, prikupljene informacije moraju biti dostupne za razdoblje od posljednjih pet godina.

2) Procjena rizika od nezakonitosti

Na temelju prikupljenih informacija, tvrtka mora biti u mogućnosti procijeniti rizik od prisutnosti nezakonito posječenog drva. U slučaju drva uvezenog izvan Europske unije, analiza mora biti detaljnija. Na primjer, tvrtka mora dokazati da poznaje i prati zakonodavstvo zemlje izvoznice, uključujući identifikaciju regija koje su posebno pogođene nezakonitom sječom drva i korupcijom. Također, mora biti oprezna u vezi s mogućnošću falsificiranja službenih dokumenata i osigurati da može uspostaviti opskrbni lanac uvezenog drva, prateći ga do mjesta sječe.

3) Mjere ublažavanja rizika moraju biti definirane

Ako rizik nije zanemariv, tvrtka mora implementirati mehanizme za njegovo smanjenje (kao što su promjena dobavljača, dobivanje dodatnih informacija, certifikacija od strane treće strane itd.). Mjere ublažavanja moraju biti proporcionalne, osim kada postoji visok rizik; EUTR ne zahtijeva potpunu i iscrpnu praćenost. Ako analiza rizika na razini zemlje u kojoj je drvo posječeno, dovodi do zaključka da je rizik od nezakonitosti zanemariv, nije potrebno prikupljati dodatne informacije na nižim razinama.

FLEGT licence koje izdaju vlasti zemalja koje su potpisale VPA s EU (vidi Uredbu EC br. 2173/2005) priznaje EUTR kao jamstvo zakonitosti.

Prema EUTR-u, obvezni su postupci koji omogućuju pristup informacijama o proizvodima koji se stavljaju na tržište za svaki pojedini teret. Međutim, za istog dobavljača, dovoljno je ažurirati informacije jednom godišnje, pod uvjetom da vrsta drva i mjesto sječe ostanu nepromijenjeni.

Kontrolne organizacije su tijela odobrena od strane Europske komisije. One tvrtkama nude mogućnost uspostave sustava dubinske analize, uz godišnju provjeru kako bi se osiguralo da tvrtka pravilno primjenjuje taj sustav.

Prezentacija sustava dubinske analize unutar alata MojGozdar.si

Osnova sustava dubinske analize i sljedivosti za šumske drvene sortimente je posjedovanje dozvole za sječu i ugovora s pružateljem šumarskih usluga. Istovremeno, svi ostali potrebni dokumenti mogu se dobiti putem online sustava.

Slovenski šumarski institut digitalizirao je sustav „Dubinska analiza i sljedivost u trgovini šumskim drvnim sortimentima“, koji uključuje „Evidenciju uporabe u trgovini šumskim drvnim sortimentima“ i „Računovodstveni dokument“. Sustav se preporučuje svima, posebno šumovlasnicima, kao jednostavan i transparentan alat za upravljanje podacima potrebnim prema propisima EU-a ili za pružanje propisanih informacija u slučaju inspekcije. Sustav je besplatan i dostupan svim korisnicima koji se registriraju na portalu MojGozdar.

Za upravljanje digitalnim dokumentima korisnici se moraju registrirati i povezati sa sustavom. Sustav (Slika 1) zatim vodi korisnike kroz niz pitanja kako bi osigurao potrebne dokumente (kao što su obrazac za registraciju, računovodstveni dokument ili deklaracija o prijevozu).

The screenshot shows the 'MojGozdar' website interface. At the top, there is a navigation menu with links: Izvajalci, O nas, Vodnik, Novice, Novo povpraševanje. A user profile dropdown is open for 'Jaša Saražin', with 'Digitalne evidence' highlighted in a red box. Below the navigation, the main heading is 'Digitalne evidence'. There are two tabs: 'Seznam' (selected) and 'Obrazec'. Below the tabs, there is a search bar with 'išči:' and a 'Poišči' button. A table below shows a list of digital evidence records. The table has columns: Zap. št., Št. odločbe, Evidenčni list, Datum odprodaje, Prejemnik, Drevesna vrsta, Gozdni lesni sortimenti, Količina, SKUPAJ, and Knjigovodska listina / Izjava o prevozu. The first row shows a record with '1' in the first column, 'od' in the second, a green icon in the third, '10. 08. 2021' in the fourth, 'Lastna uporaba' in the fifth, 'Smreka' and 'Bukev' in the sixth, '1. Hlodi' and '4.1 Goli za drva' in the seventh, '180,00 m3' and '22,50 m3' in the eighth, '217,30 m3' and '20,00 prm' in the ninth, and a green icon in the tenth.

Zap. št.	Št. odločbe	Evidenčni list	Datum odprodaje	Prejemnik	Drevesna vrsta	Gozdni lesni sortimenti	Količina	SKUPAJ	Knjigovodska listina / Izjava o prevozu
1	od								

Slika: Modul za pripravo in vodenje digitalnih evidenc (vodenje potrebne skrbnosti in sledljivosti z gozdni lesnimi sortimentij) v spletnem sistemu MojGozdar.si

Slika 1: Modul za pripravo i upravljanje digitalnim evidencijama (upravljanje dubinskom analizom i sljedivošću drvnih sortimenata) u online sustavu MojGozdar.si.

Kako bi se olakšala organizacija digitalnih dokumenata, izrađen je i dostupan video vodič (SIG GTE, 2018).

Alat u konačnici nudi nove, pojednostavljene mogućnosti za planiranje, praćenje i izvođenje radova, kao i učinkovitije upravljanje šumama na gospodarstvima. Time će gospodarstva ući u novu eru digitalizacije, pojednostaviti poslovanje i smanjiti administrativno opterećenje vođenja različitih evidencija. Vlasnik gospodarstva ili šume imat će detaljno znanje i podatke koji se odnose na njegove šume i mogućnostima njihovog upravljanja u budućnosti, a sve to zahvaljujući planu upravljanja.

U budućnosti će razvijeni informacijski sustav također služiti za unaprjeđenje šumarskih registara i uspostavu izravne povezanosti s odabranim izvođačima radova.

Projekt trenutno prolazi kroz intenzivnu nadogradnju online sustava, koja će, uz poboljšanja modula za uređivanje digitalnih arhiva, također istražiti mogućnosti prilagodbe alata za podršku zahtjevima EUDR-a.

[Umetnuto o nadležnim tijelima i kontrolnim organizacijama u Francuskoj]

“Ministarstvo poljoprivrede i suvereniteta hrane odgovorno je za provedbu EUTR-a u Francuskoj za šumske operatere i pilane koje uvoze drvo. Inspekcije provodi regionalna direkcija za hranu, poljoprivredu i šumarstvo (DRAAF) u regiji gdje se nalazi sjedište tvrtke koja se pregledava.

Međutim, za ostale operatere koji uvoze drvene proizvode prvi put plasirane na europsko tržište, odgovornost preuzima Ministarstvo za ekološku tranziciju i teritorijalnu koheziju. U tom slučaju inspekciju provodi DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Departmanska uprava za teritorije i more)) u odjelu gdje se nalazi sjedište dotične tvrtke.

Više informacija dostupno je na web stranici Ministarstva poljoprivrede i suvereniteta hrane (Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, 2016).”

Literatura

Vijeće Europske unije, 2023. Uredba (EU) br. 2023/1115 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o stavljanju određenih robnih i proizvoda povezanih s krčenjem šuma i degradacijom šuma na tržište Unije i izvozu iz Unije te ukidanju Uredbe (EU) br. 995/2010 (Tekst relevantan za EGP), OJ L.

Vijeće Europske unije, 2010. Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. koja utvrđuje obveze operatera koji stavljaju drvo i proizvode od drva na tržište (Tekst relevantan za EGP), OJ L.

Vijeće Europske unije, 2005. Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi FLEGT sustava licenci za uvoz drva u Europsku zajednicu, OJ L.

Europska komisija (DG ENV), 2024. EU pravila protiv ilegalne sječe drveća. [WWW Dokument]. environment.ec.europa.eu. URL https://environment.ec.europa.eu/topics/forest/s/deforestation/eu-rules-against-illegal-logging_en (pristupljeno 12.5.24).

Vijeće Europske unije, 2023. Uredba (EU) br. 2023/1115 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o stavljanju određenih robnih i proizvoda povezanih s krčenjem šuma i degradacijom šuma na tržište Unije i izvozu iz Unije te ukidanju Uredbe (EU) br. 995/2010 (Tekst relevantan za EGP), OJ L.

Vijeće Europske unije, 2010. Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. koja utvrđuje obveze operatera koji stavljaju drvo i proizvode od drva na tržište (Tekst relevantan za EGP), OJ L.

Vijeće Europske unije, 2005. Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavi FLEGT sustava licenci za uvoz drva u Europsku zajednicu, OJ L.

Europska komisija (DG ENV), 2024. EU pravila protiv ilegalne sječe drveća. [WWW Dokument]. environment.ec.europa.eu. URL https://environment.ec.europa.eu/topics/forest-s/deforestation/eu-rules-against-illegal-logging_en (pristupljeno 12.5.24).

Europska komisija (DG ENV), 2022. Dobrovoljni partnerski ugovori o provedbi šumarskih zakona, upravljanju i trgovini | EUR-Lex. [WWW Dokument]. environment.ec.europa.eu. URL <https://eur-lex.europa.eu/FR/legal-content/summary/voluntary-partnership-agreements-on-forest-law-enforcement-governance-and-trade.html> (pristupljeno 12.5.24).

Ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, 2016. Uredba o drvu Europske unije. [WWW Dokument]. Ministère Agric. Souveraineté Aliment. For. URL <https://agriculture.gouv.fr/le-reglement-sur-le-bois-de-lunion-europeenne> (pristupljeno 12.5.24).

SIG GTE, 2018. Sustav dubinske analize i sljedivosti drvnih sortimenata za privatne vlasnike šuma. URL <https://www.youtube.com/watch?v=INbgj2kjr7I> (pristupljeno 12.5.24).

Triplat, M., Piškur, M., Krajnc, N., 2018. Spletni informacijski sistem MojGozdar.si.

Further information

[MojGozdar website.](#)

Contacts

matevz.triplat@gozdis.si
benjamin.chapelet@cnpf.fr; bilal.snoussi@cnpf.fr

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

